

ЖИНОЯТ ҲАҚИДА ХАБАР БЕРМАСЛИК ИНСТИТУТИНИ ЮЗАГА КЕЛТИРУВЧИ ОМИЛЛАР ВА УЛАРНИНГ ЕЧИМИ

Ражабова Карима Қахрамоновна

Тошкент давлат юридик университети ўқитувчиси.

Аннотация. Ушбу мақолада фуқаролар томонидан жиноят ҳақида тегишли органларга хабар қилмаслик статистикаси, бунинг сабаблари муҳокама қилиниб, бунинг олдини олишга қаратилган муаллифлик таклифлари берилган.

Калит сўзлар: жиноятга дахлдорлик, жиноят ҳақида хабар қилмаслик, жавобгарлик, жинсий эркинликка қарши жиноятлар, ҳуқуқий онг, электрон тизим.

Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар жиноятни фoш қилишда асос ва сабабларнинг етарлигига таянишади. Бунда эса жиноят ҳақидаги хабар асосий устун вазифасини ўтайди. Жиноятлар сонининг ўсишида жиноят ҳақида хабар бермаслик ўзининг сезиларли таъсирини кўрсатиши тайин.

Тўғри, кўплаб давлатларда, жумладан Ўзбекистонда ҳам бунинг учун алоҳида жавобгарлик ўрнатилган, яъни амалдаги Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодекси 31-моддасига мувофиқ, жиноятга тайёргарлик кўрилаётганлиги, жиноят содир этилаётганлиги ёки жиноят содир этилганлиги ҳақида аниқ била туриб, олдиндан ваъда бермаган ҳолда, ҳокимият органларига хабар қилмаслик, ушбу Кодекснинг 155¹ ва 241-моддаларида назарда тутилган ҳоллардагина жавобгарликка сабаб бўлади ёки 241-моддага мувофиқ қиладиган бўлсак, тайёргарлик кўрилаётган ёки содир этилган оғир ёки ўта оғир жиноят ҳақида аниқ билгани ҳолда хабар бермаслик — базавий ҳисоблаш миқдорининг эллик бараваригача миқдорда жарима ёки уч юз олтмиш соатгача мажбурий жамоат ишлари ёки икки йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёхуд бир йилдан уч йилгача озодликни чеклаш ёки уч йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланади.

Бундай жавобгарлик ўрнатилишига қарамай жиноят ҳақида хабар бермаслик даражаси ўсиб бормоқда.

Биргина [The National Crime Victimization Survey \(keyingi o'rinlarda NCVS\)](#)нинг статистик маълумотарига эътибор берганимизда ҳам фикримиз ўз исботини топади: Ушбу NCVSнинг берган маълумотида 75% жинсий эркинликка қарши жиноятлар, 35% шахсга қарши ва иқтисодий соҳадаги жиноятлар ҳақида хабар бермаслик оқибатида кўплаб жиноятчилар озодликда юргани ва ўз жиноий фаолиятини давом эттираётганини кўришимиз мумкин.

Бунга сабаб нима? Қандай омиллар ушбу кўрсаткичларнинг ўсишига таъсир қилмоқда?

www.rainn.org сайтида эълон қилинишича, қуйидагилар шахслар томонидан берилган жинсий эркинликка қарши жиноятлар ҳақида хабар бермаслик учун сабаблар ҳисобланади:

- 20% жиноятчилар томонидан қасос олинишга ишониши;
- 13% ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларга нисбатан ишончсизлик, яъни ушбу органларнинг порахўрлиги;
- 13% бу шахсий масала сифатида қаралиши, яъни уни ошкор қилишдан уялиши;
- 8% бошқа органга хабар бериш;

- 8% хабар бериш муҳим эмаслиги;
- 7% жиноят қурбони бўлишни олдини олиш
- 2% ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ҳеч қандай чора кўрмаслигига ишонч;
- Қолган 30% аҳоли ҳеч қандай сабаб келтирмаган.

Жинсий зўравонликка жиноятларга қарши халқаро ташкилот ҳисобланмиш RAINN (Rare, Abuse & Incest National Network)нинг вице президенти Кели Соренсен (Keeli Sorensen) ушбу соҳадаги жиноятлар ҳақида хабар бермасликка асосан жабрланувчининг у ҳақидаги афрофдагилар фикридан қўрқиши эканлигини билдирган.

2012-2014-йил Буюк Британия ва Уелсда ўтказилган интервьюга кўра иқтисодий жиноятлар ҳақида хабар бермасликка туртки сифатида қуйидаги фикрлар таъкидланган:

- 39% бундай жиноятларнинг хавфлилик даражаси паст эканлиги;
- 30% ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ушбу жиноятга қарши ҳеч қандай чора кўрмаслиги;
- 25% шахсий масала эканлиги;
- 2% бошқа органга мурожаат қилганлиги;
- 2% мазкур турдаги жиноятлар одатий ҳолга айланганлиги;
- 2% шароит мавжуд бўлмаганлиги.

Яна бир маълумотга биноан, айрим ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларнинг порахўрлиги ва ушбу маълумотларнинг оммавий ахборот воситаларида намойиш этилиши эвазига фуқароларнинг уларга нисбатан ишончи йўқолганлиги жиноят ҳақидаги хабарлар камайишининг бир сабаби ҳисобланади. Ҳа, ушбу фактни ҳам инкор этиб бўлмайди. Transparency International халқаро коррупцияга қарши барометри берган маълумотида кўра, коррупцияни идрок этиш индекси бўйича 2019 йилда Ўзбекистон 25 балл билан 180 та давлат ичида 153-ўринни эгаллаган. Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратура маълумотида 2020 йилнинг дастлабки беш ойида порахўрлик билан боғлиқ жиноятлар 557 тани ташкил этиб, бу 2019 йилга нисбатан икки баробар кўпайганини кўрсатмоқда (2019 йилда ушбу соҳадаги жиноятлар 280 тани ташкил этади). Ачинарлиси шуки, “Ижтимоий фикр” маркази томонидан ўтказилган “Жамоатчилик фикри кўзгусида коррупцияга қарши курашиш” сўров натижаларига асосан, соғлиқни сақлаш, таълим тизимлари билан бир қаторда, судлар, прокуратура, ички ишлар органлари ҳам коррупцияга мойил соҳалар қаторига киради.

Фуқароларнинг ҳуқуқий онги етарли даражада ривожланмаганлиги, яъни аксарият аҳоли жиноят ҳақида хабар бермаслик қандай юридик оқибатларга олиб келиши ҳақида маълумотга эга эмаслиги ҳам сўз юритилаётган хабар бермаслик институтини юзага келтирувчи туб асослардан бири ҳисобланади. Юқорида таъкидлаб ўтганимиздек, фуқароларнинг бундай хатти-ҳаракати пассив кўринишда бўлса-да жиний жавобгарликка тортилишига сабаб бўлади (Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодекси 31-ва 241-моддалари; Россия Федерацияси Жиноят кодекси 205⁶-моддаси ва бошқа давлатлар).

Шунингдек, Ўзбекистон қонунчилиги доирасида қарайдиган бўлсак, маълумки, Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодекси 323-моддасига биноан, жиноят ҳақидаги имзосиз, қалбаки имзоли ёки уйдирма шахс номидан ёзилган хат, ариза ёки бошқа аноним хабарлар жиноят иши қўзғатиш учун сабаб бўлмайди. Ушбу норма ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар фаолиятида айрим аҳоли қатлами томонидан бериладиган нотўғри маълумотлар каби тўсиқларни олдини олишда самарали саналишига шубҳа йўқ. Бироқ гувоҳ ўз шахсини маълум қилиши уни ҳам айрим жиноятчиларнинг қурбонига

айланишига сабаб бўлмасмикан? Ахир бизда гувоҳ хавфсизлигини кафолотловчи ҳеч қандай ҳуқуқий механизм мавжуд эмаску. Айрим давлатларда гувоҳ жиноят ҳақида хабар беришда бундай чекловлардан ҳоли бўлиб, бу ҳам, ўз навбатида, ушбу давлатлар жиноят қонунчилигининг самарали механизмларидан бири дейишимиз мумкин. Масалан, Калифорния штатини оладиган бўлсак, ушбу ҳудудда амалда бўлган Америка Қўшма Штатлари кодексига кўра фуқаролар жиноят ҳақидаги аризаларида ўз шахсини тасдиқлаши шартлиги қонунда келтирилмаган бўлиб, улар аноним тарзда ижтимоий тармоқлар орқали жиноят ҳақида хабар қилишлари мумкинлиги ва бу ҳам жиноят қўзғатилишига сабаб сифатида баҳоланиши белгиланган⁸⁸.

Бундан ташқари, фуқароларни жиноят ҳақида хабар бермаслик жавобгарлик доираси чегараланган бўлиб, фақатгина оғир ёки ўта оғир жиноятларга нисбатан татбиқ этилиши нормаланган. Ахир ушбу жиноятларнинг асосини ижтимоий хавфи катта бўлмаган ва унча оғир бўлмаган жиноятлар ташкил этмайдими?! Француз астрономи Адолф Куетлет (Adolphe Quetelet)нинг Преториада жойлашган “Hatfield” оммавий судида олиб борган изланишлари натижасида олган таҳлилий фикрига кўра, хабар бермаслик институти жиноятнинг ижтимоий хавфилигига боғлиқ эмас.

Шулар билан бир қаторда, энг кенг тарқалган иллатлардан бири бўлган лоқайдлик ҳам мана шундай жиноятнинг ўсиши учун бир омилдир, яъни фуқароларнинг ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларга бориш, судма-суд юриш каби оворагарчиликлардан қочиб атрофдаги ёвузликларга “кўлини силтаб” ўтиши жиноятларнинг сонини ўсишига, вақтлар ўтиб ўзининг ҳам жабланувчи бўлиб қолишига олиб келади. Зеро, биринчи президентимиз Ислон Абдуғаниевич Каримов ўзларининг “Юксак маънавият – енгилмас куч” асарларида таъкидлаганларидек: “Душманлардан кўркма – нари борса, улар сени ўлдириши мумкин. Дўстлардан кўркма – нари борса, улар сенга хиёнат қилиши мумкин. Бефарқ одамлардан кўрк – улар сени ўлдирмайди ҳам, сотмайди ҳам, фақат уларнинг жим ва бепарво қараб туриши туфайли ер юзида хиёнат ва қотилликлар содир бўлаверади”.

Хўш, жиноят ҳақида хабардор қилиш институтини такомиллаштирида, келтирилган сабаларни камайтиришда нималар қилмоқ даркор?

1. Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ва халқ ўртасида алоқларни янада яхшилаш. 2002-йилда Секхоняне (Sekhonyane) ва Лоув (Louw) томонидан биринчилар қаторида илгари сурилган ушбу фикрга кўра, халқ ва жиноятга қарши курашувчи ташкилотлар ўртасидаги алоқаларнинг чекланганлиги, омма ишончининг йўқотилишининг энг асосий омилларидандир. Халқнинг ортиқча оворагарчиликлардан халос қиладиган хизматлар билан таъминланиши, жумладан **жиноят ҳақида хабар қилишнинг электрон тизими** яратилиши мана шундай ҳамкорлик ўрнатилишининг бир мезони бўлиши мумкин;

2. Гувоҳлар хавфсизлигини кафолотловчи қонун нормаларининг яратилиши ва уларнинг самарали ижро этилиши. Бундай кафолат дунё миқёсида кўплаб давлатлар амалиётида мавжуд бўлиб ўзининг самарали таъсирини ўтказмоқда. Масалан, АҚШ “**Marshals Service**” – ноқонуний гиёҳванд моддалар савдоси билан шуғулланувчилар, террорчилар, уюшган ва бошқа йирик жиноий гуруҳ иштирокчиларига қарши гувоҳлик берганликлари натижасида ҳаёти хавф остида бўлганларнинг қариндошлари билан биргаликда хавфсизлиги, саломатлиги таъминлаш дастуридир⁸⁹. 1970-йилда асос солинган мазкур дастурга мувофиқ, гувоҳлар 24 соат давомида, шунингдек, суд мажлиси

⁸⁸ <https://www.wklaw.com/knowning-about-a-crime-and-not-saying-anything/>.

⁸⁹ <https://www.usmarshals.gov/witsec/>.

бошлангунча алоҳида турар-жой, асосий яшаш харажатлари, айрим пайтларда иш ва ўқиш шароитлари билан таъминланади. Кузатувларга кўра ушбу дастур ҳимояси остидаги ҳеч бир гувоҳга зарар етказилмаган.

3. Жиноят қонунчилигида берилга жиноят ҳақида хабар бермаслик учун жавобгарликни янада кенгайтириш. Бунда жавобгарлик жиноятларнинг ижтимоий хавфлилигига кўра эмас турига қараб бегиланиши оқилона йўл бўларди. Мисол учун Калифорния Жиноят кодекси 11164-11173.4- бўлимлари, Россия Федерация жиноят кодекси 205⁶-моддаси айнан шу тартибда берилган, яъни, айнан қайси жиноятлар ҳақида хабар бермаслик жавобгарлик келтириб чиқариши мумкинлиги моддама-модда ўрнатилган;

4. Фуқаролар ҳуқуқий онгини ривожлантириш бўйича чора-тадбирлар ўтказиш. Президентимиз Ш.М.Мирзиёев ташаббуси билан 2019-йил 9-январда “Жамиятда ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданиятни юксалтириш тизимини тубдан такомиллаштириш тўғрисида” Фармон қабул қилинган бўлиб, ушбу ҳужжат ижросини таъминлашда янада самарали усулларни қўллаш, жумладан, оммавий ахборот воситалари орқали қайси ҳолларда фуқаролар жавобгарлиги юзага келиши, унинг юридик оқибатлари ҳақида қисқача видео-маълумотлар тайёрлаш мақсадга мувофиқ бўларди.

Хулоса ўрнида айтишимиз мумкинки, шахсларнинг содир этилаётган ёки тугалланган жиноятлар ҳақида хабар бермаслиги жамият, умуман, инсоният ҳаётига улкан хавф туғдиради. Шундай экан, мазкур тўсикни бартараф этиш, унга қарши курашиш янада хавфсизроқ ҳаёт кафолати бўлиши мумкинлигини доимо ёдда тутишимиз ва амалда қўллашимиз керак.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати.

1. Отажонов А.А. Жиноятга дахлдорлик институтининг жиноий-ҳуқуқий тартибга солиниши;
2. Southern African Journal of criminology;
3. Gordon, Gerald H. (1960) Criminal responsibility in Scots law. PhD thesis.
4. Penal Code of California;
5. Department of Justice, Office of Justice Programs, Bureau of Justice Statistics, National Crime Victimization Survey, 2010-2016 (2017);
6. The National Crime Victimization Survey;
7. Uzbekistan 2019 Crime & Safety Report;
8. The denial of humanitarian assistance as a crime under international law(by Christa Rottensteiner);
9. <https://www.wklaw.com/known-about-a-crime-and-not-saying-anything/>
10. <https://www.rainn.org/about-rainns-statistics>;
11. <https://ibrain.kz/ugolovnoe-pravo/prikosnovennost-k-prestupleniyu><https://www.usmarshals.gov/witsec/>
12. <https://www.bjs.gov/content/pub/pdf/cv18.pdf>
13. <https://www.statista.com/statistics/300763/reasons-for-unreported-online-crimes-businesses-england-wales-uk/>
14. <https://www.kun.uz>.